

DOI: 10.5281/zenodo.19543681

აფხაზეთის ფოთოლბევები (Lepidoptera, Tortricidae) ფაუნისათვის

გიორგი ფარულავა

პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ფიზიკური აღრზდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
paru56@mail.ru

აბსტრაქტი. მთელი საქართველოს მასშტაბით 1985-89 წლებში ჩატარდა ექსპედიციები ფოთოლბევების (Lepidoptera, Tortricidae) ოჯახის შესწავლის მიზნით, რომლის ორგანიზატორი იყო რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სანქტ - პეტერბურგის ზოოლოგიური ინსტიტუტი. ამჯერად ჩვენი კვლევის ინტერესს წარმოადგენდა ავადჰარის ქედის სამხრეთ-დასავლეთ კალთა, მდინარე ავადჰარის ხეობა. ზღვის დონიდან 1600 მ, გუდაუთის ადმინისტრაციული ცენტრიდან 75-ე კმ. ის გარშემორტყმულია ნაძვის, სოჭისა და წიფლის ტყით ..აფხაზეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონი, რომელშიც შედის ოჩამჩირისა და გალის რაიონები. გალი და ოჩამჩირე ზღვისპირა რაიონებია. გალის რაიონს აღმოსავლეთით ესაზღვრება წალენჯიხის რაიონი, სამხრეთით ზუგდიდის რაიონი, დასავლეთით შავი ზღვა, ჩრდილოეთით კი ოჩამჩირის რაიონი [1], რომელიც ასევე წარმოადგენდა ჩვენი კვლევის ობიექტს.

საკვანძო სიტყვები: სახეობა; გვარი, გენიტალური სტრუქტურები; იდენტიფიკაცია; დიაგნოსტიკა; ექსპედიცია; იმაგო, მატლი.

FOR THE TORTRICIDAE (LEPIDOPTERA) FAUNA OF ABKHAZIA

Giorgi Parulava

Professor, Doctor of Biological Sciences, Georgian State University of Physical Education and Sports paru56@mail.ru

Abstract. Expeditions were conducted throughout Georgia in 1985-89 to study the family of Lepidoptera, Tortricidae, organized by the St. Petersburg Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. This time, the area of interest for our research was the southwestern slope of the Avadhari Range, the Avadhari River Gorge. 1600 m above sea level, 75 km from the administrative center of Gudauta. It is surrounded by spruce, fir and beech forests. Also, the southeastern region of Abkhazia, which includes the Ochamchira and Gali districts. Gali and Ochamchira are coastal districts. The Gali district is bordered by the Tsalenjikha district to the east, the Zugdidi district to the south, the Black Sea to the west, and the Ochamchira district to the north [1]. Based on the analysis of the collected material, the author diagnosed the genus *Cnephasia* of the family of leaf-eating moths (Lepidoptera, Tortricidae) as having 4 species. The species of this genus differ from each other in the structure of the male genital structure, in particular, in the shape of the valve parts, as well as in the shape and size of the aedeagus. It has been confirmed that all four recorded species are monocyclic, all of them are important both from a systematic-faunistic point of view and in the agricultural and forestry directions. The specimens of the species found in the study region have been determined, labeled and stored in the stock collections of the St. Petersburg Zoological Institute.

Keywords: Species; Genus, Genital Structures; Identification; Diagnostics; Expedition; Imago, Larva.

მიზანი. ფოთოლხვევიების ოჯახის, კნეფაზიების გვარის წარმომადგენელთა აღმოჩენა და მასალის სისტემატიკურ- ფაუნისტური დამუშავება.

ამოცანა. აღნიშნული ოჯახის წარმომადგენელთა ფაუნისტური შემადგენლობის დაზუსტების მიზნით, მოცემულ რეგიონში მოპოვებული მასალის ლაბორატორიული დამუშავება და ფაუნისტურ-სისტემატიკური ანალიზი.

მასალა და მეთოდიკა. საველე პირობებში, ექსპედიციებზე მოპოვებული მასალის დამუშავება ლაბორატორიაში, მორფოლოგიური ნიშნების გამოყოფა და მათი შედარებითი ანალიზი ბინოკულარულ-სტერეოსკოპური მიკროსკოპის გამოყენებით, გენიტალური სტრუქტურების დამუშავება KOH 10 % ხსნარში და მათი ჩახატვა გოროდკოვის სახატავი აპარატის მეშვეობით [2]. დამუშავებული მასალის შედარება აზიურ და ევროპულ სახეობებთან [3], ასევე საქართველოს სხვა რეგიონში შეგროვებულ მასალებთან [3]. საბოლოო იდენტიფიკაცია ხდებოდა გენიტალური სტრუქტურის მიხედვით [4; 5; 6; 12], სადაც გამოყენებული იყო ვ. კუზნეცოვის, ა. დანილევსკისა და გ. ფარულავას სარკვევები [6; 7; 8]

განხილვა. განსახილველი სახეობები მიეკუთვნება გვარს - კნეფაზია (*Cnephasia*), ეს გვარი კი წარმოდგენილია ტრიბაში (*Cnephasiini*). ტრიბა არის მაღალი დონის ტაქსონი, ქვეოჯახსა და გვარს შორს, ანუ ტრიბაში თავმოყრილია გვარები და ის ფართოდ გამოიყენება ქერცლფრთიანთა რაზმის სისტემატიკაში.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ზრვისპირეთი ფაუნისტური თვალსაზრისით საკმაოდ ღარიბია, რამდენადაც ზღვა წარმოადგენს ფაუნის გავრცელებისათვის სერიოზულ შემაკავებელ ფაქტორს, ე.წ. იზოლიატორს. ამასთან ერთად აღნიშნული ფაქტორის ნაწილობრივი კომპენსაცია ხდება კოლხური ტყის კორომებისა და გაუვალი ბუჩქნარების მეშვეობით, დასახლებულ ადგილებში კი მოსახლეობის ხეხილის ბაღებითა და სასოფლო-სამეურნეო ნარგავებით.

მთლიანად საქართველოს ფოთოლხვევიების შესწავლის ფარგლებში შეგროვებულ იქნა მასალა აფხაზეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, კერძოდ მოიცვა ადმინისტრაციული ერთეულები გუდაუთის, ოჩამჩირისა და გალის რაიონის სახით. აქ მოპოვებული და ეტიკეტირებული მასალის დიაგნოსტიკის შედეგად აღმოჩნდა რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს გვარი კნეფაზია. იდენტიფიცირებულიქნა *Cnephasia* Curt. გვარის შემდეგი სახეობები: [5; 9; 10; 11]

1. *Cnephasia incertana* Tr.

სინონიმია *C. curdistana* Amz.

(Bradley, TremewanSmith, Hargreaves 1973:153; Кузнецов, 1978; Костюк, 1980; Парулава, 1987).

ახალგაზრდა ასაკი მატლები კვების პროცესში ფოთლებზე, ეპიდერმისის ქვეშ, აკეთებენ უფერულ, მინისებრ სავალ გზებს, გალებს. შემდგომში ახვევენ ფოთლებს და მოზრდილი მატლები ვითარდებიან დახვეულ ფოთლებში. ისინი იკვებებიან მცენარეთა 14 ოჯახის წარმომადგენელთა ფოთლებით.

განსაკუთრებით ხშირად გვხვდებიან მსხლის, ნეკერჩხლისა და ალვისხის ფოთლებზე.
იმაგო დაფრინავს მაისის შუა რიცხვებიდან ივლისის ჩათვლით.
3 ეგზემპლარი ნაპოვნია გალის მიდამოებში, 1-კი სოფ. თაგილონთან 10 -11. 05.1985 წ.

ნახ. 1. *Cnephazia incertana* Tr.

ა.

ბ.

გ.

დ.

ნახ.1 *C. incertana* - ა. იმაგო დაკეცილი ფრთებით; ბ. იმაგო გაშლილი ფრთებით; გ. მატლების კვების ფორმა, გალები; დ. მამრის გენიტალური სტრუქტურა.

2. *Cnephasia genitalana* P. et M.

(Pierce, metkalf, 1922; Meirick, 1928; Obratsov, 1956; Кузнецов, 1978; Костюк, 1980; Парулава, 1987)

ეს სახეობა ახალია კავკასიის ფაუნისათვის. ფაუნისტურ ლიტერატურაში კავკასიის სახეობათა ჩამონათვალში ეს სახეობა არ იძებნება.

იმაგო გაშლილი ფრთებით 15 – 21 მმ. მისი მატლები ვითარდებიან რთულყვავილოვანთა ოჯახის მცენარეთა დახვეულ ფოთლებში. იმაგო დაფრინავს ივნისსა და ივლისში.

3 ეგზემპლარი ნაპოვნია ილორის ეკლესიის მიდამოებში, 2 ეგზ. სოფ. თაგილონ Tan. 10 -11. 06.1985 წ.

ნახ.2 *Cnephasia genitalana* p. et m.

ა.

ბ.

ბ.

დ.

C. genitalana P. et M. - ა. გაშლილი ფრთებით; ბ. მატლი; გ. ჭუპრი; დ. მამრის გენიტალური სტრუქტურა.

3. *Cnephasia stephensiana* Dbld.

სინონიმები *stephensiana* (Doubleday, 1849) (*Sciaphila*) - MONA 1983: [NEW];
anatolica Obraztsov, 1950 (*Cnephasia*); *atlantis* Filipjev, 1934 (*Cnephasia*); *atlantis* Filipjev, 1935; (*Cnephasia*); *cinereipalpna* Razowski, 1958 (*Cnephasia*); *hispanica* Obraztsov, 1950 (*Cnephasia*); *kurentsovi* Filipjev, 1962 (*Cnephasia*); *octomaculana* Curtis, 1826 (*Cnephasia*); *octomaculana* Curtis, 1829 (*Cnephasia*); *octomaculana* Curtis, 1850 (*Cnephasia*); *perplexana* Stephens, 1852 (*Cnephasia*); *stolidana* (Walker, 1863) (*Sciaphila*); *uniformana* Caradja, 1916 (*Cnephasia*); *wilkinsoni* Réal, 1952 (*Cnephasia*);
 (Benander, 1950; Obraztsov, 1965; Hanneman, 1961; Кузнецов, 1978; Парулава, 1987)

ფრთების სიგრძე 18–23 მმ-ია. იმაგოს ნაცრისფერი-ჭრელი ფრთები აქვს, საკმაოდ ცვალებადი შეფერილობით და კონტრასტული დიმორფიზმით. წინა ფრთები მომრგვალებული და ღია მონაცრისფროა სამი, მეტ-ნაკლებად გამოკვეთილი, არარეგულარული, მუქი განივი ზოლით. უკანა ფრთა ღია მონაცრისფრო-ყავისფერია. მატლი - თავი ცვალებადი *ауқшың*ძ, ღია ყავისფერი, მუქი ყავისფერით, ან მთლიანად მოყავისფრო-შავი ან შავია; პროთორაკალური ფირფიტა შავია, წინიდან ნაცრისფერი კიდევებით, მოთეთრო-ვიწრო მედიალური ღარით; მუცელი მზინავი ნაცრისფერი ან მოლურჯო-ნაცრისფერია, ცვალებადი და ზოგჯერ უფრო მუქი ან ღია, ან ოდნავ მომწვანო ელფერით; ანალური ფირფიტა მოშავო-ყავისფერი. მატლები უკიდურესად პოლიფაგები არიან და დაფიქსირებულია, რომ ისინი იკვებებიან სიმინდის, კომბოსტოს, მაცვლის, შედარებით იშვიათად ხემცენარეების ფოთლებით.

წელიწადში ერთი თაობა ვითარდება. ფენოლოგია, როგორც ჩანს, იდენტურია ევროპული და ჩრდილოეთ ამერიკული პოპულაციებისა.

3 ეგზემპლარი ნაპოვნია საბერიოს მიმდებარედ 12. 06.1985 წ.

ნახ.3. *Cnephasia stephensiana* Dbld.

ა.

ბ.

ბ.

დ.

ნახ.3. *C. stephensiana* Dbld. - ა. იმაგო გაშლილი ფრთებით; ბ. მატლი; გ. ჭუპრი დ. მამრის გენიტალური სტრუქტურა.

4. *Cnephasia orientana* Alph.

(Филиппев, 1934; Кузнецов, 1978; Фалькович, 1986. Парулава, 1987).

იმაგო გაშლილი ფრთებით 16-21 მმ-ია. ატლები იკვებებიან აბრეშუმისმაგვარი ძაფებით მიწებებული თეთრი მარის ფოლების შორის. სავარაუდოდ იკვებებიან სხვა მცენარეების ფოთლებითაც.

იმაგო დაფრინავს ივნის-ივლისში

4 ეზემპლარი ნაპოვნია ჭუბურხინჯის ადმინისტრაციულ ცენტრთან ახლოს 12.06.1985 წ.

. საქართველოში აგრეთვე ნაპოვნია ლაგოდეხის ნაკრძალში და ალაზნის ველზე.

ნახ.4. *Cnephasia orientana* Alph.

ა.

ბ.

ნახ.4. *C. orientana* Alph. - ა. იმაგო დაკეცილი ფრთებით; ბ. მამრის გენიტალური სტრუქტურა.

დასკვნა. 1985-198 წწ. კერძოდ, გუდაუთის, ოჩამჩირისა და გალის რაიონებში შეგროვებული მასალის ანალიზით, ავტორის მიერ დიაგნოსტირებულიქნა, ფოთოლხვევიების (Lepidoptera, Tortricidae) ოჯახის გვარს - *Cnephasia* წარმოადგენს 4 სახეობა, აღნიშნული გვარის სახეობები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან მამრების გენიტალური სტრუქტურის აგებულებით, კერძოდ, ვალვის ნაწილების ფორმით, ასევე ედეაგუსის ფორმითა და ზომით. დადასტურებულია, რომ აღრიცხული ოთხივე სახეობა მონოციკლურია, ყველა მათგანი მნიშვნელოვანია, როგორც სისტემატიკურ-ფაუმისტური თვალსაზრისით, ისე სასოფლო - სამეურნეო და სატყეო მიმართულებით. საკვლევ რეგიონში აღმოჩენილ სახეობათა ნიმუშები დეტერმინებულია, ეტიკიტირებულია და ინახება სანკტ-პეტერბურგის ზოოლოგიური ინსტიტუტის საფონდო კოლექციებში.

ლიტერატურა:

1. მიქაია ნ. ოდიშის ცხოველთა სამყარო. ოდოში. აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. შრომათა კრებული. ტ.4. გვ.240-247.
2. Городков К. Б. Простейший Микропроектор для рисования насекомых. Энтомологическое обозр. Л. – 1961. - 40, вып. 4. – С.936-939.
3. Данилевский А.С., Кузнецов В.И. Фауна СССР. Насекомые, Чешуекрылые. Л. – 1968. – 5. Вып.1. – 634 с.
4. Костюк Ю. А. К экологии листоверток (Lepidoptera, Tortricidae) горных районов Советских Карпат. Экология насекомых и других наземных беспозвоночных Советских Карпат. – Ужгород. – 1964. – С.44- 47.
5. Кузнецов В.И. Определитель насекомых европейской части СССР. Л. -1978. – 4. Часть 1. – С.193-686.
6. Парулава Г.К. Определитель родов и видов листоверток трибы Archchipini (Lepidoptera, Tortricidae) фауны Кавказа по самкам. Энтомологическое обозрение. Л. 1987. – 66. – Вып.1. С. 129-141.
7. Парулава Г.К. Некоторые особенности распределения листоверток (Lepidoptera, Tortricidae) на южных склонах Большого Кавказа в Восточной Грузии и описание новых видов. Энтомологическое обозрение. Л. 1988. – 67. – Вып.1. - С. 131-141.
8. Парулава Г.К., Гергедава М.Г., К фауне листоверток (Lepidoptera, Tortricidae) триб Vfctriini и Endotherniini мегрелии (Грузия). XII – Съезд Русского Энтомологического Общества. Санкт-Петербург. 2002. С. 117.
9. Bradley I. D., Tremevan W. G., Smith A. ,Hargreaves B. British Tortricoid Moths. Tortricidae: Olethreutinae. – London. 1979. -335 p.
10. Kennel J. Die palaearktischen Tortricidae. Zoologica. 21. – N 54.- Stuttgart,. – 1908. – 100 S. 1910. – 131 S. 1921- S. 547 – 742.
11. Pierce F. N. , Metcalfe I. W. The genitalis of the British Tortricidae. – Oundle. Northants. – 1922. – 101 p.
12. <https://www.inaturalist.org/taxa/876078-Cnephasia-orientana>
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Cnephasia_incertana
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Cnephasia_stephensiana
15. <https://norfolkmoths.co.uk/micros>